

*Ніколаєнко Ольга Олександрівна,
доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри історії України
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди*

ШЛЯХИ І ДОЛІ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК У ГРОМАДСЬКО- КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ХАРКОВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Стаття присвячена аналізу ролі Августини Станіславівни Габель та Валерії Миколаївни Білоконської в суспільних перетвореннях. Доведено, що громадська діяльність цих жінок, які змолоду брали участь у революційній діяльності, сприяла поширенню освіти, адаптації жінок у міському середовищі Харкова, впливала на світогляд і соціальні трансформації.

***Ключові слова:** жіноча історія, А. С. Габель, В. М. Білоконська, народництво, жіночий рух.*

Постановка проблеми. Жіноцтво не є центральним об'єктом досліджень еліти, оскільки жінки в історичній ретроспективі, навіть з привілейованих верств населення, мали незначний вплив поза домівкою. Лише у новий час жінки виборюють своє право не бути доповненням до чоловіків, виступати як самостійні особи, здатні нести відповідальність за своє життя і говорити від свого імені. Імена жінок, які виявили свою самостійність і самодостатність, знайомі всім і свідчать про нелегкий шлях, який їм прийшлося здолати, щоб досягти права бути собою. Олімпія де Гуж, Христина Алчевська, Олександра Єфименко – жінки, які не тільки долали гендерну дискримінацію, але й своїм прикладом змогли впливати на світогляд інших, що дозволяє залучити їх до суспільної верстви, яку зазвичай називають елітою.

У XIX - на поч. XX ст. боротьба непривілейованих станів суспільства за здобуття певних прав і свобод дала свої результати, відкривши шлях демократизації політичних режимів, соціально-економічних трансформацій і культурних перетворень. Боротьба жінок за свої права в Російській імперії стала частиною загальносвітової т.зв. І хвилі фемінізму, однак мала свої особливості. Жіночий рух в Наддніпрянщини, що виявився у боротьбі жінок за доступ до освіти, у виході за межі домашньої сфери і активізації їх громадського життя, у створенні чисельних жіночих організацій від консервативно-благодійного до революційного напрямку, сформував плеяду жінок, здатних ініціювати зміни існуючого устрою, впливати на життя своєї громади чи соціальної групи, утверджувати нові суспільні цінності і ідеали [11]. Саме в цьому розумінні можна залучити жінок до еліти, здатної підготувати і очолити суспільні перетворення, артикулювати запити і потреби окремих соціальних верств, сприяти утвердженню позитивних змін і пристосуванню до них.

Дослідження історії громадського життя польської спільноти Наддніпрянщини XIX ст. спричинило «відкриття» багатьох імен польок, які своїм життям і діяльністю довели можливість соціальних перетворень, що змінювали статус жіноцтва. Наразі хочеться представити двох харків'янок – польок, чиї долі сплелись в одному місті, а їх діяльність в професійному і суспільному середовищі сприяла утвердженню їх позицій як громадської еліти. Це Августина Станіславівна Габель (до заміжжя – Сінкевич), Валерія Миколаївна Білоконська (дівоче - Левандовська)

Мета статті. В центрі нашої уваги постануть такі питання: які фактори, вплинули на входження цих жінок у громадську діяльність; як визначились напрямки їх роботи, які ресурси і практики знадобились для її розвитку і успішності; як суспільна ситуація була підготовлена, чи навпаки була несприятливою, до включеності жінок; чому діяльність цих жінок можна вважати успішною, а їх зараховувати до еліти?

Виклад основного матеріалу. Августина Станіславівна Сінкевич (Сенкевич, Сінькевич) народилась 1853 р. в Петербурзі. Рано осиротівши і виховуючись у родині своєї старшої сестри, вона закінчила гімназію, а потім у 1874 р. переїхала до Харкова. У 1874 рр. відбулося масове «ходіння в народ» революційно налаштованої молоді, що агітувала і закликала селянство на боротьбу з царатом. За участь в забороненій агітаційній діяльності Августина Станіславівна була заарештована, а потім поміщена під негласний нагляд поліції [8, с. 165]. Того ж року вона, взявши шлюб з Орестом Габелем, поїхала разом з чоловіком ненадовго на Балкани, а потім – замешкала в Петербурзі [5, Ст. 1503-1504]. Там не припинялась революційна діяльність подружжя, за що і були арештовані почергово Августина Станіславівна, а через пару днів і Орест Мартинович. Ув'язнена в Петропавлівській фортеці, а потім переведена до лікарні тюремного замку, Августина Станіславівна в ув'язненні народила першу доньку Людмилу. Скоро вона була відпущена, але за нею було встановлено нагляд. Її чоловік був засланий до Східного Сибіру. Августина Станіславівна, отримавши дозвіл міністра внутрішніх справ, поїхала разом з чоловіком до м. Балаганськ, Іркутської губернії, де народила ще трьох доньок.

Лише у 1887 р родина Габелів змогла замешкати в Харкові, де Орест Мартинович залишався під наглядом поліції [13]. В Харкові у Ореста Мартиновича проживав брат, тому саме в цьому місті облаштувалась родина, що незабаром поповнилась ще двома дітьми. Орест Мартинович працював у Варшавському страховому товаристві, де незабаром став керівником представництва. Стабільне фінансове становище родини дозволило всім дітям отримати добру освіту, їздити на відпочинок [7, с. 192].

Родина Габелів стала членами Харківського товариства поширення грамотності, а також в Харківській громадській бібліотеки. Августина Станіславівна з 1890 р. стала членкою бібліотеки, а у 1893-1903 її працівницею.

Як зазначають дослідники її професійної діяльності, вона працювала в абонементному відділі, збирала пожертвування на розширення бібліотеки, а ще

й внесла новації в роботу – вела переписку з письменниками про безкоштовну передачу ними своїх видань до бібліотеки.

Про життя і діяльність Валерії Миколаївни Білоконської можна дізнатись більше, але ж знов-таки, не від її імені, а з автобіографічних творів її чоловіка – Івана Петровича, і з документів організацій, які вона очолювала. Валерія Саломея Левандовська (1856-1910) народилась в Подільській губернії. Після закінчення херсонської гімназії, вона поїхала вчителювати на селі, а потім до своєї старшої сестри Феліції в Миколаїв, з якою вони разом надавали уроки [1, с. 244; 14, 1910, 10.12].

Разом із старшою сестрою Феліцією вони брали участь у революційному гуртку І. Ковальського, що діяв в Одесі у 1877-1878 р., у 1877 р., входили до складу Миколаївського народницького гуртка [3, с. 97]. 28 травня 1878 р. В. М. Левандовська була арештована за участь у демонстрації на захист І. М. Ковальського, ув'язнена, а після проголошення вироку – відправлена на заслання у Східний Сибір. Під час етапу Валерія Миколаївна познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, з яким пізніше на засланні одружилась і прожила все життя – Іваном Петровичем Білоконським.

У 1883 р. Валерія Миколаївна зважилась на втечу із заслання з метою провідати рідних і підлікувати надірване здоров'я. Після виконання своїх планів, вона добровільно прийшла в жандармерію, щоб бути відправленою на заслання знов.

У 1885 р. Валерія Миколаївна була звільнена і відпущена із заслання. Після повернення із заслання чоловіка, подружжя деякий час жило в Орлі, Курську.

З 1899 р., коли чоловік Валерії Миколаївни отримав роботу в Харкові, почався найбільш плідний період життя для подружжя Білоконських. Вони багато працювали, брали участь у громадському житті міста, виступили ініціаторами створення і керівниками довідково-педагогічного відділу Харківського товариства поширення в народі грамотності [6, с. 76]. Метою

цього комітету стало надання довідкової інформації щодо функціонування освітніх установ та організацій, обмін інформацією між ними.

У Товаристві поширення грамотності В. М. Білоконська брала участь ще у декількох відділах: у діяльності першої читальні і у Народному будинку. Як членка комітету першої безкоштовної читальні, а їх у місті нараховувалось чотири, Валерія Миколаївна брала участь у засіданнях, на яких була присутня й Августина Станіславівна Габель, що дозволяє припустити їх знайомство.

Але справжньою справою життя стала для Валерії Миколаївни праця в іншій організації – Товаристві взаємодопомоги працюючих жінок, що почало своє існування з 1902 р. З самого початку діяльності Валерія Миколаївна Білоконська була активісткою товариства, і ініціювала роботу Бюро організації, яке потім очолила [15, 1912, 9.03]. Бюро займалось збиранням членських внесків, реєстрацією новоприбулих членок, організацією зібрань товариства тощо.

Але найголовнішою справою цього відділу Товариства був пошук роботи для жінок. В Бюро збирали інформацію від роботодавців і надавали її жінкам, які шукали роботу. І хоча за звітами товариства результати були не завжди високими (так у 1907 р із 291 запиту було надано роботу лише у 15 % випадків), варто наголосити на значущості даного проекту. У 1910 р. роботу через Бюро Товариства шукало 291 жінка і 47 її отримали (21 %) [9, с. 27]. Справа в тому, що пошук роботи для жінок був складним. Ситуація була несприятливою для прибулих у місто, які вимушені були винаймати житло, харчуватись, не маючи засобів для існування.

В перші роки існування Товариство відкрило позичкову касу, бюро працевлаштування, дитячий садок, а потім і Вищі Жіночі курси, комісію влаштуванню курсів і лекцій, що організовувала лекції з іноземних мов, бухгалтерії, підготовки до окремих професій, юридичної допомоги тощо.

22 жовтня 1907 р. на позачергових зборах Товариство взаємодопомоги трудящих жінок обрало Валерію Миколаївну головою [10, с. 6]. На цей час до

товариства входило 922 членки. У 1908 р. товариство обрало Білоконську В. М. делегаткою на перший всеросійський з'їзд жінок [14, 1908, 14.12].

На жаль, здоров'я Валерії Миколаївни значно погіршувалось. Поїздка до Петербургу на Перший всеросійський жіночий з'їзд, ще більше загострила ситуацію. У квітні 1910 р. Валерія Миколаївна Білоконська померла у віці 53 років.

Отже, можна побачити деяку спільність долі Августини Габель і Валерії Білоконської – вихідці із польського етнічного середовища, вступивши змолоду на шлях протистояння імперії, вони змогли вибудувати своє життя таким чином, щоб присвятити себе справі перетворення суспільного середовища.

Першим кроком залучення до громадської діяльності стала для обох жінок участь у нелегальному революційному русі. Феномен активності жінок, в тому числі польок, у народницьком русі викликає прагнення дослідників віднайти його причини. На думку Р. Стайтса, однією з передумов участі жінок у революційному русі є «альтруїзм», що формувався від усвідомлення соціальної несправедливості і реалізувався як в конкретних діях, спрямованих на покращення життя певних прошарків суспільства і окремих осіб, так і в прагненні слугувати людству, що носить певний релігійний характер жертвовності [12, с. 218].

Дослідниця радикального руху в Росії А. Гейфман наголошує на тому, що участь жінок була викликана швидкими змінами в суспільстві і одночасно неможливістю жінок реалізувати свій потенціал в ньому. В революційних гуртках жінки поривали з консервативністю свого середовища, здобували повагу, можливість довести свою значимість. Жертвовність трансформувалась і замість релігійного ідеалу жінки-мучениці, переходила в політичну площину жінки-борця за благо народу [4, с.20-22].

Форми діяльності жінок в революційних гуртках залишалися традиційними. Наші героїні брали участь у кампаніях, пов'язаних із звільнення революційних товаришів із ув'язнення, утриманні нелегальних квартир чи влаштуванні таємних зібрань. М. Богачевська-Хом'як виражає думку багатьох

дослідників, наголошуючи, що жінки входили до складу революційних організацій і мали певну царину діяльності в них, але при цьому не мали жодного впливу на їхні програми [2, с. 424].

І Августина Габель, і Валерія Білоконська пройшли ув'язнення і кількарічне заслання у Сибіру. Безумовно цей період став важливим етапом в становленні особистості героїнь, коли пережите, передумане загартовує характер і волю, спричиняє до пошуку свого покликання. Звичайно, що умови заслання могли руйнівним чином вплинути на жіночі долі, однак те, що ці жінки були коханими, мали вірних супутників, могли зосередитись на родинному житті (Августина Габель мала чотирьох маленьких дітей, троє з яких були народжені на засланні) слугувало, ймовірно, фактором, що допоміг пройти всі випробування.

Харків став випадковим місцем замешкання для обох героїнь, але саме тут вони знайшли своє призначення. Громадське життя, що вирувало в місті, втягувало інтелігенцію, надавши можливості для реалізації різноманітних ініціатив і проектів. Августина Габель, разом із чоловіком, знайшла покликання в бібліотечній справі, тоді як Валерія Білоконська, також вдвох з чоловіком, реалізувала свій потенціал спочатку в довідково-педагогічному відділі Товариства поширення грамотності, а пізніше – у Товаристві взаємодопомоги жінок.

Вибір напрямку громадської діяльності обох жінок на користь справи поширення освіти був не випадковим – саме в цій галузі могли реалізувати себе жінки на поч. ХХ ст. Маючи добру освіту, жінки намагались розповсюдити її через поширення книги і читацької аудиторії, інформації і розширення можливостей жінок. Певною особливістю в біографіях героїнь виступає вибір ними професійних занять, пов'язаний з освітньою діяльністю, але в кожному випадку, оригінальний. Важко сказати, за браком джерел, чим була обумовлена праця Августини Габель в бібліотеці – закоханістю в книжки і читання, чи зануренням у сімейну справу. Скоріш за все, статус книги й читання в родині був вагомим, про що свідчить той факт, що всі її доньки присвятили себе

бібліотечній справі і книгознавству. А от щодо Валерії Білоконської, то тут можна з впевненістю сказати, що створення довідково-педагогічного відділу в Харківському товаристві поширення грамотності, а потім – пошук працевлаштування для жінок в Товаристві взаємодопомоги були спричинені життєвим досвідом, коли жінка вимушена була починати пошук роботи в різних містах імперії, братись за різні «підробітки». Необхідність поширення інформації про новини в галузі освіти – проекти, заклади, ініціативи, літературу, а потім – посередницькі функції у пошуку роботи для жінок, стали дороговказом для запровадження нових форм жіночого ліберального руху, нових громадських ініціатив, що зрушили т.зв. «жіноче питання».

Висновки. Діяльність Августини Габель і Валерії Білоконської не були центральними темами наукових досліджень, але яскраво демонструють процес формування нової еліти, залученої в громадську діяльність, що здатна формувати нові ціннісні орієнтири і перетворювати соціальне становище окремих суспільних груп. Вихідці із середніх прошарків суспільства, маючи не привілейовану етнічну приналежність, вони стали на шлях трансформації суспільства. Їх діяльність в галузі поширення книги і інформації, а в підсумку – освіти, сприяння працевлаштуванню і підвищенню рівня освіти жіноцтва через громадські товариства, надавало жінкам більше можливостей самореалізації, підвищувало їх статус.

Джерела і література

1. Белоконский И. П. Дань времени. Воспоминания. М.: [Издательство политкаторжан], 1928. 371 с.
2. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України 1884-1939. К.: Либідь, 1995. 424 с.
3. Волощенко А. К. Нариси історії суспільного руху в Україні в 70-х на початку 80-х рр. XIX ст. К.: наукова думка, 1974. 221 с.
4. Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. 448 с.

5. Деятели революционного движения в России: Библиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: [В 5 т.]. Т. 2. Семидесятые годы. В. IV. М., 1932. Ст. 1393-2156.
6. Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920). Х.: Консум, 1998. 192 с.
7. Мамон В. Є. Життєвий шлях бібліотекаря Валерії Гассельбрінк-Габель. *Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали XXII Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 - 25 жовт. 2019 р.* Харків : Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, 2020. С. 184–191. URL: <https://www.academia.edu/61340498> (Дата звернення 14.02.2023)
8. Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянщини в другій половині XIX – на початку XX ст.: громадське і приватне життя. Харків: Вид-во НТМТ, 2015. 360 с.
9. Отчет Харьковского общества взаимного вспоможения трудящихся женщин. За 1910 г. Х.: Тип. и лит. Н. В. Петрова, 1911. 56 с.
10. Отчет Харьковского общества взаимного вспоможения трудящихся женщин. За 1907 г. Х.: Тип. и лит. Н. В. Петрова, 1908. 52 с.
11. Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. XIX – поч. XX ст. Сторінки історії. Одеса: Астро Принт, 1998. 408 с.
12. Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм / Пер. с англ. И.А. Школьниковой, О.В. Шныровой. М.: РОССПЭН, 2001. 305 с.
13. Телегіна С. В. Габель Августина Станіславівна. *Бібліотечна енциклопедія Харківщини.* Харків: Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, 2020. URL: <https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy->

kharkivskoho-rehionu/gabel-avgustina-stanislavivna (Дата звернення
14.02.2023)

14.«Утро». Харків, 1908. 1910.

15.«Южный край». Харків, 1907–1912.

Nikolaienko Olha Oleksandrivna

The Paths and fates of Polish women in the public and cultural life of Kharkiv at the beginning of the 20th century

The article is devoted to the analysis of the role of Augustina Stanislavivna Gabel and Valeria Mykolaivna Bilokonska in social transformations. It has been proven that the social activities of these women, who participated in revolutionary activities from a young age, contributed to the spread of education, the adaptation of women in the urban environment of Kharkiv, influenced the outlook and social transformations.

Key words: women's history, A. S. Gabel, V. M. Bilokonska, women's movement.